

Proksimal Hipospadiaslı Bir Hastada İnguinal Sulkus Deri Grefti Yardımlı Onarım

Inguinal Sulcus Skin Graft-Assisted Repair in A Patient With Proximal Hypospadias

Çağla Güner Toplu^{1*}

¹İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı, caglaguner328@gmail.com, 0000-0002-4484-6222

*Sorumlu Yazar: Çağla Güner Toplu, caglaguner328@gmail.com

Özet

Hipospadias, yenidoğan erkeklerde en sık görülen konjenital anomalilerden biridir. Proksimal tip hipospadias, cerrahi onarımı en güç olguları oluşturur ve sıklıkla flep veya greft kullanımını gerektirir. Bu olguda prepisyum dokusunun yetersiz olduğu proksimal hipospadias hastasında, inguinal sulkustan alınan deri grefti kullanılarak gerçekleştirilen hipospadias onarımı sunulmuştur. Beş yaşında erkek hastada yenidoğan döneminde bilateral inmemiş testis ve penoskrotal hipospadias saptandı. Genetik incelemede 46,XY kromozom yapısı tespit edildi. Bilateral orşiopeksi ve kordi onarımı sonrası üretral plate'in yetersiz olduğu görüldü. Prepisyum dokusunun kalitesi uygun olmadığından, plastik cerrahi ekibi ile konsültasyon sonucu inguinal sulkustan tam kat olmayan deri grefti alınarak yeni üretral plate oluşturuldu. Altıncı ayda üretra TIP-U (Tübularize İnsize Plak-Üretroplasti) prosedürüne göre tübülerize edilip glans tepesine taşındı. Postoperatif kontrollerde üretral meatusun anatomik pozisyonda olduğu, fistül veya striktür gelişmediği ve greft bölgesinde patoloji saptanmadığı görüldü. Prepisyum dokusunun yetersiz olduğu proksimal hipospadias olgularında, inguinal sulkustan alınan deri grefti, üretral plate rekonstrüksiyonu için uygulanabilir ve güvenli bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Ancak yöntemin uzun dönem sonuçlarının değerlendirilebilmesi için geniş serili klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Proksimal hipospadias; inguinal deri grefti; üretral rekonstrüksiyon.

Abstract

Hypospadias is one of the most common congenital anomalies in newborn males. Proximal hypospadias represents the most challenging form to repair and often requires the use of flaps or grafts. A case of proximal hypospadias treated with inguinal sulcus skin graft for urethral plate reconstruction due to insufficient prepuce tissue is presented. A 5-year-old boy was diagnosed in the neonatal period with bilateral undescended testes and penoscrotal hypospadias. Genetic analysis revealed a 46,XY karyotype. After bilateral orchiopexy and chordee repair, the urethral plate was found to be insufficient. As the preputial tissue quality was inadequate, a partial-thickness skin graft harvested from the inguinal sulcus was used to create a new urethral plate, in consultation with the plastic surgery team. At six-month follow-up, the urethra was tubularized and advanced to the glans tip using the TIP-U (Tubularized Incised Plate-Urethroplasty) technique. Postoperative cystoscopy and clinical examinations showed no fistula, stricture, or graft-site pathology, and the urethral meatus was in its normal anatomical position. Postoperative cystoscopy and clinical examinations showed no fistula, stricture, or graft-site pathology, and the urethral meatus was in its normal anatomical position. In cases of proximal hypospadias where the preputial tissue is insufficient, an inguinal sulcus skin graft can serve as a safe and feasible alternative for urethral plate reconstruction. Larger series are needed to further evaluate the long-term outcomes of this approach.

Keywords: Proximal hypospadias; inguinal skin graft; urethral reconstruction.

1. Giriş

Yenidoğan erkeklerde hipospadias, kriptorşidizmden sonra ikinci en sık görülen konjenital anomalidir (Van der Horst & de Wall, 2017). Hipospadias erkek çocuklarında ortalama 250-300 canlı doğumda bir görülür (Siregar vd., 2021). Hipospadias anterior üretranın tam gelişmemesi nedeniyle ortaya çıkan bir ventral penis anomalisidir. Hipospadias anomalisinde üretral meatus, penisin glanüler bölgesinde olabileceği gibi perineye kadar herhangi bir proksimal bölgede olabilir. Buna bağlı olarak hipospadiaslar kendi içlerinde gruplandırılır, bunlar distal, middle ve proksimal hipospadias olarak sınıflandırılır (Başaklar, 2017).

Penisin ventral yüzünde ektopik meatustan glansa kadar uzanan ve deriden daha farklı bir görünümdeki plaka tübülerize olamamış üretrayı temsil eder ve üretral plate olarak adlandırılır. Genellikle üretral tüpün distal kesimi normalde olması gerektiği gibi korpus spongiozumla sarılı değildir ve ince bir deriyle kapalıdır. Sünnet derisi ventral yüzde eksik olduğundan prepisyum glansın sırtında şapka gibi durur. Hipospadias tedavisi cerrahidir. Proksimal hipospadiaslar en zorlu hipospadias tipidir ve sıklıkla flep veya greft kullanılarak tedavi edilir (Başaklar, 2017; Halaseh vd., 2022). Bu amaçla prepisyum, yanak iç mukozası, postaurikular bölge kullanılır. Bu yazıda, proksimal hipospadias nedeniyle inguinal sulkustan greft uygulanmış bir olgu, mevcut literatür eşliğinde değerlendirilerek sunulmaktadır.

2. Vaka Sunumu

Beş yaş erkek hastaya yenidoğan muayenesinde bilateral inmemiş testis ve penoscrotal hipospadias tanısı konuldu. Hasta çocuk endokrinoloji ve genetik bölümüne konsulte edildi. Hastanın genetik tarafından yapılan tahliller sonucunda 46 XY kromozoma sahip olduğu anlaşıldı. Hastaya bilateral orşiopeksi ameliyatı yapıldı. Ardından hastanın kordi onarımı için plan yapıldı. Kordi tamiri sonrası hastanın hipospadiası perineal bölgeye kadar geriledi. Hastanın üretral plate olmaması nedeni ile üretral plate oluşturulmak amacı ile bakıldığında prepisyum kalitesinin üretral plate için uygun olmadığı görüldü. Plastik cerrahi ile konuşuldu ve onlar inguinal bölgeden greft önermeleri üzerine oradan greft alınarak plate oluşturuldu. Kontrollerinde penis ventral yüzünde üretral plate hipospadias onarımına uygun olduğu görüldü (Şekil 1).

Şekil 1: Inguinal sulkus deri grefti uygulanmış hastanın 6. ayındaki görüntüsü

Hastanın bu cerrahiden sonraki altıncı ayında üretra tübülerize edilerek TIP-U prosedürüne uygun olarak penis tepesine üretral meatus taşındı. Penis derisi penoskrotal bileşke seviyesine kadar deglove edilerek cerrahi alan tamamen açığa çıkarıldı. Neüretranın güvenli bir şekilde kapatılmasını sağlamak amacıyla prepisyum yetersiz olduğu için penis shaftı dokusundan yeterli büyüklükte bir dartos flebi hazırlandı. Üretroplasti ve glanuloplastiye geçilmeden önce, radikals penis seviyesine turnike uygulanarak prepisyum ve penis derisi açıkta bırakıldı. Üretroplasti 6/0 sürekli subkutan sütür tekniği ile gerçekleştirilir, glanuloplasti ise 6/0 polidioksanon materyal kullanılarak aralıklı sütürlerle gerçekleştirildi. Daha sonra neüretra önceden hazırlanmış dartos flebi ile kapatılarak desteklendi. 8 fr silikon sonda ile drenaj sağlandı (Şekil 2). Hastanın kontrollerinde sistoskopi yapıldı ve inguinal bölgeden alınan greft bölgesinde patoloji tespit edilmedi. Ayrıca hasta kontrollerinde üretral meatus normal anatomik pozisyonundaydı ve fistül izlenmedi.

Şekil 2: Hastanın TIP-U ameliyatı sonrasında postoperatif erken dönem görüntüsü

3. Tartışma

Proksimal hipospadias hastalarında üretral plate oluşturmak için buccal mukoza (Shebl vd., 2022), mesane mukozası (Lanciotti vd., 2017), postaurikular bölgeden alınan deri (Tahmeedullah vd., 2003) gibi çeşitli greftler kullanılır. Bu vakada kasık bölgesinden alınan tam kat olmayan inguinal sulkus deri grefti kullanılmıştır. Daha önceden literatürde sınırlı sayıda inguinal bölgede greft kullanımı yayınlanmıştır, inguinal bölge greft kullanımı ile ilgili sınırlı tecrübe mevcuttur (Baran vd., 2008.). Bu olguda, prepisyumun üretral plate oluşturulması için uygun olmadığı hastada inguinal sulkus bölgesinden alınan greft kullanılmıştır. Olgu sonuçları doğrultusunda, diğer bölgelerden greft alınımının mümkün olmadığı hastalarda, özellikle ventral penil ciltte beslenme bozukluğu ve nekroz gelişen olgularda, ayrıca diğer greft bölgelerine alternatif olarak, inguinal

sulkus bölgesinden alınan greftlerin kullanılabilir bir seçenek olabileceği değerlendirilmektedir. Ancak bu konuda geniş serili çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Çıkar Çatışması

Makalenin hazırlanmasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Finansal Destek

Bu çalışma için herhangi bir finansal kaynak kullanılmamıştır.

Yazar Katkıları

Bu çalışmanın tüm bilimsel ve yazınsal süreçleri sorumlu yazar Çağla Güner Toplu tarafından yürütülmüştür.

Kaynakça

- Baran, C. N., Tiftikçioğlu, Y. O., Karacaoğlu, E., Koçer, U., & Baran, N. K. (2008). Hipospadias cerrahi tedavisinde üretra rekonstrüksiyonu için "kordi-uretral plate" üretra oluşturabilir mi, veya penis kurvaturüne neden olan kordi dokusu çıkarılmalı mı? *Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi*, 16(2), 93-105.
- Başaklar, A. C. (2017). Hipospadias onarımında kullanılan ameliyat yöntemlerinin kısa tarihçesi. *Türkiye Klinikleri J Pediatr Surg-Special Topics*, 7(2), 106-114.
- Halaseh, S. A., Halaseh, S., & Ashour, M. (2022). Hypospadias: A comprehensive review including its embryology, etiology and surgical techniques. *Cureus*, 14(7), e27544. <https://doi.org/10.7759/cureus.27544>
- Lanciotti, M., Betti, M., Elia, A., Landi, L., Taverna, M., Cini, C., & Masieri, L. (2017). Proximal hypospadias repair with bladder mucosal graft: Our 10 years experience. *Journal of Pediatric Urology*, 13(3), 294.e1-294.e6. <https://doi.org/10.1016/j.jpuro.2017.01.011>
- Shebl, S. E., Akl, M. M., & Abdalrazek, M. (2022). Buccal versus skin graft for two-stage repair of complex hypospadias: An Egyptian center experience. *BMC Urology*, 22(1), Article 115. <https://doi.org/10.1186/s12894-022-01069-6>
- Siregar, S., Sibarani, J., Noegroho, B. S., Firmansyah, I., & Maskoen, A. M. (2021). Polymorphism of Pvu II, Xba 1, and SNP 12 estrogen receptor 1 (ESR1) in hipospadias patients at tertiary hospital center. *Research and Reports in Urology*, 13, 105-110. <https://doi.org/10.2147/RRU.S296941>
- Tahmeedullah, Khan, A. T., & Obaidullah. (2003). Comparison of prepucial skin, postauricular skin and buccal mucosal graft results in hypospadias repair. *Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan*, 13(9), 515-518.
- Van der Horst, H. J. R., & de Wall, L. L. (2017). Hypospadias, all there is to know. *European Journal of Pediatrics*, 176(4), 435-441. <https://doi.org/10.1007/s00431-017-2864-5>